

MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA: FATOR DE INSPIRAÇÃO E SEU IMPACTO NA VIDA ACADÊMICA

Yohana Diniz Baima¹

Tatiane de Jesus Gama²

RESUMO: O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre o impacto exercido pela monitoria para o ensino e aprendizagem da disciplina de Anatomia humana como fator motivador e inspirador para os acadêmicos de enfermagem. A obtenção dos resultados foi extraída de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, por meio de busca em bases de dados como SciELO e google acadêmico, utilizando descritores como monitoria, Anatomia Humana, impactos e inspiração, ressaltando autores com destaque para Galdino (2019), Ribeiro (2023) e Silva et al (2021), selecionando assim, 05 artigos publicados entre os anos 2019 e 2023. Constatou-se que a monitoria é uma ferramenta de ensino valiosa, facilitando a assimilação do conteúdo e promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo, onde o aluno monitor não apenas auxilia na compreensão do conteúdo, mas também impacta positivamente a vida dos estudantes ao inspirá-los e guiá-los em sua jornada acadêmica. Conclui-se que a monitoria de Anatomia Humana se revela como um elemento crucial no processo de ensino-aprendizagem, atuando não apenas como uma ferramenta de reforço acadêmico, mas também como um fator de inspiração para os acadêmicos de enfermagem. Contudo para pesquisas futuras, recomenda-se explorar a relação entre a monitoria e fatores que influenciam o desempenho acadêmico, como o uso de tecnologias educacionais e metodologias ativas, sendo interessante investigar a percepção dos monitores sobre seu papel na vida dos alunos, proporcionando uma visão abrangente desse fenômeno educacional.

Palavras-chave: Monitoria; Anatomia Humana; Inspiração.

1. INTRODUÇÃO

Os programas de monitoria das instituições de ensino superior (IES) funcionam como uma atividade de apoio pedagógico que abrange diretamente os discentes regulares, os discentes monitores e docentes orientadores a fim de levar o desenvolvimento das disciplinas, bem como facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos. Caracterizada como uma atividade que envolve o ensino no meio acadêmico, as monitorias ajudam na criação de novos métodos de educação e práticas lúdicas, na qual o monitor, que já teve a aprovação na disciplina, busca praticar e aprofundar os assuntos que foram ministrados pelo professor, de maneira a sanar dúvidas que surgem ao desenvolver da disciplina, de forma a complementar o entendimento do assunto, até então, visto em sala de aula (SILVA et al., 2021).

Segundo Galdino et al. (2019), o aluno monitor contribui ao construir relações com os outros estudantes, visto que, por existir proximidade de idades e por dividirem momentos da vida acadêmica, a construção do vínculo de confiança e empatia facilitam o processo de construção do conhecimento. Considerando estes apontamentos, a problemática do estudo consistiu nos questionamentos: Qual o impacto exercido pela monitoria para o ensino e aprendizagem da disciplina de Anatomia humana? Será que a mesma exerce fator motivador e inspirador para os acadêmicos de enfermagem?

Diante destes questionamentos, o estudo justificou-se devido a monitoria de anatomia humana ser uma prática educativa essencial no ensino das ciências da saúde, oferecendo suporte aos estudantes em um dos campos mais desafiadores da formação médica. Essa modalidade de ensino vai além da simples revisão de conteúdo, atuando como um fator de inspiração que motiva os alunos a se aprofundarem no conhecimento. A anatomia, sendo fundamental para a compreensão das funções e estruturas do corpo humano, exige não apenas um aprendizado teórico, mas também uma aplicação prática que muitas vezes pode ser intimidante. Nesse contexto, a monitoria se revela uma ferramenta valiosa, facilitando a assimilação do conteúdo e promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo.

O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre o impacto exercido pela monitoria para o ensino e aprendizagem da disciplina de Anatomia humana como fator motivador e inspirador para os acadêmicos de enfermagem. O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e qualitativo, por meio de busca em bases de dados como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): SciELO e google acadêmico,

sendo os Descritores: Monitoria, Anatomia Humana, impactos e inspiração, ressaltando autores com destaque para Galdino (2019), Ribeiro (2023) e Silva et al (2021), selecionando assim, 05 artigos publicados entre os anos 2019 e 2023.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Esta seção dedica-se ao desenvolvimento, do impacto exercido pela monitoria para o ensino e aprendizagem da disciplina de Anatomia humana.

A Anatomia humana é uma disciplina complexa, de base introdutória na estrutura curricular dos cursos de saúde. Trata-se de uma disciplina de suma importância para o profissional de Enfermagem, pois, além de fornecer o conhecimento necessário para o seu trabalho, é essencial para a compreensão de outros conteúdos durante a graduação. Estudos afirmam que o ensino da Anatomia evoluiu com objetivo de melhorar o desenvolvimento profissional de seus alunos, para aliar o ensino à prática clínica. Assim, essa ciência pode ser ensinada isoladamente ou integrada a outras, que, inclusive, podem ser clínicas. A expectativa é que essas disciplinas que compõem o eixo básico atuem como alicerce para a compreensão da fisiopatologia, avaliação clínica dos pacientes e realização de muitos procedimentos de Enfermagem (COCCE et al., 2019)

Autores ressaltam que a monitoria acadêmica é utilizada como ferramenta capaz de fortificar o ensino-aprendizagem na educação superior. O desenvolvimento de atividades educacionais teóricas e práticas colaboram para aperfeiçoamento técnico-científico e cria problematizações não só para o monitor, mas para os alunos. Dessa forma, a monitoria é reconhecida como uma estratégia facilitadora resultante de um processo de conhecimento efetivo, tanto para o monitor, quanto para o monitorado, a fim de que seus conhecimentos e práticas sejam fortalecidos (ANDRADE et al 2018).

Um professor orientador desempenha um papel fundamental na formação acadêmica e pessoal de um estudante, especialmente em áreas desafiadoras como a anatomia humana. A influência desse educador vai além do simples ensino de conteúdos; ele se torna uma fonte de inspiração e suporte, moldando a trajetória do aluno. O professor orientador impacta a vida de um estudante ao criar um ambiente de aprendizado positivo e acolhedor. Ao demonstrar paixão pela anatomia e pelo ensino, o professor motiva os alunos a se engajar mais profundamente nos estudos. Essa conexão emocional com a disciplina é essencial, pois a anatomia é uma área que exige dedicação e curiosidade. Quando o professor compartilha suas experiências práticas e histórias inspiradoras, os alunos se sentem mais conectados ao

conteúdo e veem a relevância do que estão aprendendo. Além disso, o professor orientador serve como mentor, oferecendo orientação acadêmica e profissional. Ele pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades críticas, como pensamento analítico e resolução de problemas, essenciais para a compreensão da anatomia. Ao oferecer feedback construtivo e encorajar a exploração de novas ideias, o professor contribui para o crescimento da autoconfiança do aluno.

Segundo Ribeiro (2023) o impacto do professor também se estende ao desenvolvimento de valores éticos e profissionais. Ao enfatizar a importância da ética na prática da saúde e na pesquisa, o orientador ajuda o estudante a formar uma base sólida para sua futura carreira. Ele pode inspirar o aluno a se tornar um profissional comprometido com o bem-estar humano. Em suma, um professor orientador não apenas ensina conteúdos acadêmicos; ele influencia a formação integral do estudante, inspirando-o a buscar conhecimento com paixão e responsabilidade. Essa relação transformadora é crucial para o sucesso acadêmico e profissional dos futuros profissionais da saúde.

Um aluno monitor desempenha um papel significativo na vida de um estudante regular de anatomia humana, atuando como um facilitador e fonte de inspiração. Os alunos monitores podem atuar como facilitadores de aprendizagem, melhorando a experiência acadêmica (VYGOTSKY, 1987). Essa interação pode transformar a experiência de aprendizado, tornando-a mais rica e envolvente. Primeiramente, o monitor serve como um elo entre o professor e os alunos. Ele possui uma compreensão mais próxima das dificuldades enfrentadas pelos colegas, podendo oferecer explicações em uma linguagem acessível e exemplos práticos que tornam o conteúdo mais compreensível. Essa abordagem ajuda a desmistificar temas complexos da anatomia, permitindo que os estudantes se sintam mais à vontade para fazer perguntas e expressar suas dúvidas. Além disso, a presença de um monitor pode criar um ambiente de aprendizado colaborativo. Ao incentivar a participação ativa em discussões e grupos de estudo, o monitor promove a troca de ideias e experiências, estimulando o pensamento crítico. Essa colaboração não só melhora a retenção do conhecimento, mas também fortalece laços entre os alunos, criando uma comunidade de aprendizado solidária.

Um aspecto inspirador do papel do monitor é sua capacidade de servir como modelo. Ao demonstrar entusiasmo pela anatomia e dedicação aos estudos, ele motiva seus colegas a adotarem uma postura semelhante. O monitor pode compartilhar suas próprias experiências de superação, mostrando que é possível enfrentar desafios acadêmicos com determinação e

resiliência. Por fim, o monitor pode ajudar a cultivar habilidades essenciais para a futura prática profissional. Ao promover discussões sobre ética na saúde e a importância do trabalho em equipe, ele prepara seus colegas para os desafios que enfrentarão em suas carreiras. Em suma, um aluno monitor não apenas auxilia na compreensão do conteúdo, mas também impacta positivamente a vida dos estudantes ao inspirá-los e guiá-los em sua jornada acadêmica. Essa influência pode ser decisiva para moldar profissionais comprometidos e apaixonados pela área da saúde.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a monitoria de Anatomia Humana se revela como um elemento crucial no processo de ensino-aprendizagem, atuando não apenas como uma ferramenta de reforço acadêmico, mas também como um fator de inspiração para os acadêmicos de enfermagem. Os objetivos deste trabalho foram alcançados ao demonstrar que existe impacto inspirador com a presença de monitores capacitados facilitando a compreensão dos conteúdos complexos da disciplina e também contribuindo significativamente para o desenvolvimento da autoconfiança e das habilidades interpessoais dos alunos. Essa prática educativa aprimora o aprendizado, molda atitudes e comportamentos, e enriquece a experiência educacional. A influência dos professores e monitores é crucial na formação de profissionais comprometidos e apaixonados pela área da saúde. Além disso, a interação entre monitores e estudantes promove um ambiente colaborativo que estimula a troca de conhecimentos e experiências, essencial para a formação integral do futuro profissional. As práticas de monitoria, quando bem estruturadas, podem transformar a experiência acadêmica, gerando um impacto positivo nas trajetórias acadêmicas dos alunos.

Para trabalhos futuros, recomenda-se explorar mais profundamente a relação entre a monitoria e outros fatores que influenciam o desempenho acadêmico, como o uso de tecnologias educacionais e metodologias ativas. Também é interessante investigar a percepção dos próprios monitores sobre seu papel e impacto na vida dos alunos, proporcionando uma visão mais abrangente desse fenômeno educacional.

Em suma, a monitoria na disciplina de Anatomia Humana não é apenas uma estratégia pedagógica; é uma oportunidade para inspirar e moldar a próxima geração de profissionais da saúde.

REFERÊNCIAS

ANDRADE EGR, Rodrigues ILA, Nogueira LMV, Souza DF. Contribuições da monitoria acadêmica para o processo de ensino-aprendizagem na graduação de Enfermagem. Revista brasileira de Enfermagem [periódico online] 2019 jan. [capturado 18 out. 2024]; 10 (2) : [2 telas] Disponível em: <https://www.redalyc.org>.

BRASIL. Ministério da Educação. *Relatório sobre práticas de monitoria em cursos de saúde*. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/monitoria/relatorio2022.pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.

COCCE ALR, Silveira LM, Góes FSN, Souza ALTS, Stabile AM. O ensino da Anatomia nas escolas de enfermagem: estudo descritivo. Arq. Ciênc. Saúde [periódico online] 2019 out. [capturado 25 out. 2024]; 08-13 [5 telas] disponível em <http://www.cienciasdasaude.famerp.br>.

GOMES, Rafael; **CUNHA**, Ana Lúcia. Monitoria e ensino de anatomia: uma experiência na formação médica. In: ALMEIDA, Carlos; SILVA, Renata (Org.). *Educação em saúde: práticas e reflexões*. São Paulo: Editora Saúde Moderna, 2023.

HIGGNS, M. C., & **KRAM**, K. E. Reconceptualizing Mentoring at Work: A Developmental Network Perspective. The Academy of Management Review, 26(2), 264-288, 2001.

MARTINS, Juliana. O impacto da monitoria em anatomia humana na formação acadêmica de estudantes de medicina. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

PEREIRA, Lucas; **SOUZA**, Mariana. A monitoria na disciplina de anatomia: um fator de inspiração para estudantes de medicina. *Revista Brasileira de Educação Médica*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/xyz123>. Acesso em: 17 out. 2024.

RIBEIRO, Tiago; **FERNANDES**, Camila. Monitoria em anatomia humana como estratégia para o desenvolvimento acadêmico e motivacional dos alunos. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Educação Médica*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Educação Médica, 2023.

SILVA K, Barbosa VA. Paulo Freire: Saberes da docência no ensino superior, uma reflexão na prática. Rev Ens Ciências e Human. [Internet]. 2019 [citado 18 de dezembro de 2021]; 3(2):164-82. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/rech/article/view/6800>.